

VIVÊNCIA NO MEIO RURAL: DINÂMICA, RELAÇÕES DE TRABALHO E REFLEXÕES NO ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO DE IGARAPÉ-AÇU NO PARÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.6419880

Patricia Taila Trindade de Oliveira

Engenheira Agrônoma pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus Castanhal, desenvolve estudos e pesquisas na área da Agronomia, com ênfase em Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural Sustentável, Extensão rural, Agroecossistemas Amazônicos, Empreendimentos Econômicos Solidários e Cooperativismo.

E-mail: patriciatailaoliveira@gmail.com

Iron Dhones de Jesus Silva do Carmo

Instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) – Seção Pará, Técnico em Agropecuária e Engenheiro Agrônomo pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus Castanhal, desenvolve trabalhos e pesquisas na área de Agronomia com ênfase em Extensão Rural, Produção Vegetal e Gestão Rural.

E-mail: irondhones@gmail.com

Maria Jessyca Barros Soares

Professora de Economia do Instituto Federal do Pará (IFPA), Bacharela em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Especialista em Gestão Econômica Financeira e Contábil pela Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina (Faete), Mestra em Gestão Pública pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), atua nas áreas de Economia, Economia Solidária e Mercado Financeiro.

E-mail: jessycaecon2015@gmail.com

Resumo: Com o intuito de compreender os principais elementos dos agroecossistemas amazônicos e trabalho no campo, de maneira a ter capacidade de diagnosticá-los e de intervir, considerando as realidades sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e ambientais, a partir de práticas sustentáveis, e de assumir a função de futuros profissionais o Estágio Supervisionado do Curso de Agronomia foi realizado, compreendendo em um momento de vivência dos discentes nos

estabelecimentos rurais, para a experiência de troca de conhecimento entre discentes do curso e os sujeitos do campo. Dessa forma, o objetivo do trabalho é o de expor o que foi observado durante a vivência, a dinâmica das atividades agrícolas da propriedade e as relações de trabalho dos agricultores familiares no meio rural da região de Igarapé-Açu no Pará. A coleta de informações ocorreu através de entrevista semiestruturada orientada por um Termo de Referência (TDR) construído durante a preparação para a imersão no meio rural. Como resultado a vivência proporcionou a consciência e reflexão crítica acerca do modo de produção dos agricultores familiares que dependem da produção para manutenção de sua renda, acarretando na utilização excessiva de insumos e defensivos, tornando a produção onerosa e insustentável. Por conta disso, é essencial a compreensão holística sobre a agricultura familiar buscando alternativas adequadas e sustentáveis ao seu sistema de cultivo.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Agricultura Familiar. Agroecossistema.

Abstract: In order to understand the main technological elements of environmental systems based on the environment, the diagnostic capacity in the field of social work, considering itself as reality, based on technological elements based on the environment, and intervention The function of future professionals between the Supervision Internship of the Agronomy Course was carried out, in an experience of recognition of students in rural establishments, for the exchange of knowledge between course students and field subjects. In this way, the objective of the work is to export what was observed during the experience, a dynamic of the agricultural activities of the property and as work relationships of the farmers in the rural environment of the region of Igarapé-Açu in Pará. through a semi-structured interview guided by a Term of Reference (TOR) built to collect information in rural areas. As a result, the expansion of production to increase productivity, making production larger and unsustainable. Because of this, a holistic understanding is essential, seeking alternatives for the improvement and maintenance of a family farming system, seeking to improve and perfect their family farming system.

Keywords: Supervised Internship. Family Farming. Agroecosystem.

INTRODUÇÃO

O meio rural amazônico caracteriza como uma realidade bastante diversificada com relações complexas. E a agricultura familiar está muito presente em todo o país, e conseqüentemente na Amazônia, é uma atividade que carrega consigo tradições, heranças culturais e características bem marcantes.

O conceito de agricultura familiar regulamentado a partir do decreto da Lei 11.326, de 2006, define algumas características necessárias para o reconhecimento do agricultor familiar e empreendedor familiar rural e são definidas da seguinte forma: (I) “Não detenha, a qualquer título, área maior do 4 (quatro) módulos fiscais; (II) “Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento”; (III) “Tenha percentual mínimo da renda

familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento”; e (IV) “Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

Além disso, o pensamento central é a de que o agricultor familiar seja o sujeito social que tenha o controle sobre as suas tomadas de decisões, tenha relações com a terra onde produz e mora e o principal de tudo, que ele se sinta parte do estabelecimento como sendo a sua identidade.

Dentro da lógica do modelo de desenvolvimento adotado para o campo, voltado à modernização tecnológica em produtos agrícolas de exportação, o conjunto de agricultores passa a ser classificado quanto ao tamanho de suas áreas e de sua produção, divididos em pequenos, médios e grandes. No entanto, no Brasil existe a predominância de dois modelos, em estreita correlação: Agricultura Camponesa e de Subsistência⁸ e Agricultura Familiar Moderna⁹ (ALTAFIN, 2007).

Em ambos, o estudo ressalta a manutenção da predominância da mão-de-obra familiar enquanto estratégia, mesmo onde há a presença do trabalho contratado, e a busca incessante pelo acesso estável a terra como condicionante ainda presente na capacidade de reprodução da família.

No cenário da agricultura brasileira destaca-se o agricultor familiar, um importante ator social da agricultura moderna, que alinha os conhecimentos tradicionais, passados de geração em geração, com as técnicas atuais de produção e vida em sociedade. Fato que contribui não só para o desenvolvimento econômico do país como favorece também o desenvolvimento sustentável (LIMA, 2020)

Existem também outros estudos que classificam a agricultura familiar quanto a seu grau de tecnificação ou capitalização, como por exemplo, agricultura familiar de subsistência, de baixa tecnificação e com poucos recursos e a agricultura moderna com um aparato técnico maior e com maior capitalização. Há de se levar em considerações todas essas características, uma vez que a agricultura familiar apresenta diversos tipos de características que variam com as regiões e países, pois

⁸ A agricultura de subsistência se caracteriza pela utilização de métodos tradicionais de cultivo, realizados por famílias camponesas ou por comunidades rurais. Essa modalidade é desenvolvida, geralmente, em pequenas propriedades e a produção é bem inferior se comparada às áreas rurais mecanizadas. Contudo, o camponês estabelece relações de produção para garantir a subsistência da família e da comunidade a que pertence (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).

⁹ O desenvolvimento da agricultura familiar moderna requer o apoio de um conjunto de serviços técnicos especializados, além de equipamentos apropriados à sua escala e sistemas de produção (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).

estas são diretamente influenciadas pelos costumes e culturas, bem como o grau de desenvolvimento local.

Com o intuito de conhecer as distintas realidades da agricultura familiar e de assumir a função de futuros profissionais os Estágios Supervisionados do Curso de Agronomia foram inclusos no desenho curricular, compreendendo em um momento de vivência dos discentes nos estabelecimentos rurais, para a experiência de troca de conhecimento entre discentes do curso e os sujeitos do campo e que acontece no estabelecimento rural, seja da agricultura familiar ou empresarial, atendendo os pressupostos a qual está inserido (eixos).

Assim, o Eixo Norteador do Estágio Supervisionado II (Agroecossistemas Amazônicos e Trabalho) tem por objetivo geral compreender os principais elementos dos agroecossistemas amazônicos e trabalho no campo, de maneira a ter capacidade de diagnosticá-los e de intervir, considerando as realidades sociais, culturais e ambientais. Partindo da premissa de que é a partir da integração entre teoria e prática, da interação entre os estudantes e a realidade dos agricultores, e da sensibilização do estudante, que surgem os resultados, mesmo que muitos sejam de longo prazo, onde se espera que o estudante passe a atuar em sua própria realidade, transformando-a (BATISTA *et al*, 2020).

Tendo como objetivo contribuir para a formação profissional, oportunizando exercitar o confronto entre teoria e realidade, de modo a inseri-lo no âmbito da realidade regional, conduzindo-o a uma participação ativa e efetiva na produção do conhecimento, além de possibilitar sua iniciação na prática metodológica da pesquisa e da extensão (BRASIL, 2016).

Para Freire (2003), ultrapassar os muros significa promover uma formação que possibilite uma visão ampla do ambiente social, reconhecendo e considerando peculiaridades de cada contexto. Dessa forma, objetiva-se com o trabalho apresentar o que foi observado durante a vivência, a dinâmica das atividades agrícolas da propriedade e as relações de trabalho dos agricultores familiares da região de Igarapé-açu no Estado do Pará.

METODOLOGIA

A vivência de campo ocorreu no período de 18 a 25 de novembro de 2019, no estabelecimento agrícola familiar “Sitio São Raimundo” na travessa da angulação,

zona rural do município de Igarapé-Açu localizado na região do salgado no estado do Pará - Brasil, o município possui uma população de 37.753 habitantes segundo estimativa do IBGE (2017), com altitude média de 50 metros. A propriedade se encontra a cerca de sete quilômetros da sede do município, onde nela reside o agricultor Bil e sua mãe Dulce.

A coleta de informações ocorreu através de entrevista semiestruturada orientada por um Termo de Referência (TDR) construído durante a preparação para a imersão no meio rural, no momento que antecedeu o estágio houve a abordagem de oficinas teóricas com os discentes do curso de Agronomia do sétimo semestre que serviram de suporte para a construção de ferramentas baseadas em Verdejo (2002).

A abordagem teórica ocorreu em três momentos em sala de aula. No primeiro momento, houve a palestra “Trabalho Rural e suas Implicações” como um espaço de formação crítica acerca das relações de trabalho no campo, abordando um referencial teórico da realidade regional. O segundo momento foi a formação teórica sobre “Agroecossistemas Amazônicos e suas Dinâmicas”, com abordagem dos principais elementos constituintes e suas interligações, e a visão de multidimensionalidade na região.

O terceiro momento ocorreu com a oficina de “Indicadores para análise dos Sistemas de Produção” que abordou as dimensões social, econômica, ambiental e produtiva no âmbito dos estabelecimentos agrícolas. Fazendo uso de todo o aporte teórico das formações e levando em consideração o aprendizado das disciplinas estudadas em semestres anteriores, os discentes desenvolveram suas metodologias e ferramentas para o diagnóstico no período de vivência no campo.

RESULTADOS/DISCUSSÕES

1. Agroecossistema

A travessa da angulação é uma via rural com diferentes estabelecimentos agrícolas presentes, a agricultura familiar local possui diferentes atividades agrícolas com processos dinamizados para o preparo da área de cultivos agrícolas. As relações de trabalhos entre homens e as mulheres demonstram papéis diferentes que em alguns estão sobrepostos, caracterizando como fundamentais dentro da organização do estabelecimento e do núcleo da família.

A propriedade foi adquirida pelo agricultor a cerca de doze anos atrás, mas o mesmo só está presente na localidade há apenas cinco anos. Anteriormente, toda a

área de cultivo era roça tradicional de corte e queima de mandioca por um período de sete anos. O estabelecimento agrícola só possui presença de sistemas de cultivos e uma área total de 2,5 hectares, e atualmente está dividida em área de mata secundária, a casa, o quintal, a área de consórcio mamão x pimentinha, área de pimenta do reino, o maracujazeiro novo, o maracujazeiro velho, área de consorcio mamão x pimenta do reino e uma área de roça de macaxeira em estado de descanso, caracterizando uma pequena propriedade rural com elevado grau de atividades agrícolas ativas e dinâmicas (figura 1).

Figura 1: Mapeamento das diferentes áreas de uso do solo da propriedade.

Fonte: Google Earth (2019) elaborado pelos autores.

A agricultura na Amazônia que sempre foi associada a uma agricultura "migratória" de derruba e queima com pouca estabilidade territorial e diversidade agrônômica, predomina atualmente uma tendência de diversificação crescente dos sistemas de produção agrícola. Pelo menos em grande parte do Pará, essa diversificação implica também uma estabilização relativa de grandes segmentos das diversas formas de agricultura familiar na terra firme, na várzea e no estuário (HURTIENNE, 2005).

Com exceção da roça, todos os sistemas de cultivos possuem irrigação por mangueira Santeno, no qual a irrigação é feita em turnos de regas pré determinados pelo próprio agricultor, não havendo qualquer amparo técnico em justificativa pela

determinação do tempo de irrigação para cada área. E os cultivos recebem adubação por cama aviária e pelo adubo químico NPK 10-28-20, onde o agricultor segue dosagens de aplicação para cada cultivo recomendadas por outros agricultores da região. Além de realiza a aplicação de defensivos químicos onde ele segue recomendação dos comerciantes dos produtos.

Dessa forma, pode-se observar que o estabelecimento agrícola carece de orientações técnicas adaptadas, após análise sistêmica de seu sistema de cultivo. Pois Rocha Junior *et al.* (2020) em sua pesquisa aponta que a utilização de assistência técnica resultou em um acréscimo estatisticamente significativo na renda dos agricultores atendidos, o que evidencia a efetividade das ações de ATER enquanto instrumento de geração de renda.

Assim, entender a dinâmica territorial é condição para elaborar uma estratégia sólida de desenvolvimento tecnológico, que priorize os temas que lhe são mais caros e que também considere as tendências de curto e médio prazos (DIDONET *et al.*, 2020). Proporcionando uma rentabilidade em sua produção de forma sustentável.

Além disso, depreende-se também, que o Estado deve desenvolver ações e políticas públicas voltadas a esse segmento, de modo a promover a proteção dos seus direitos relativos à cidadania, para que, assim, essas pessoas possam continuar suas práticas tradicionais em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo em que ajudam a conservar os recursos naturais presentes no ambiente amazônico (LIMA, 2020).

2. Trabalho no Estabelecimento Agrícola

As ferramentas metodológicas utilizadas para o levantamento dos dados desse estudo foram de acordo com as atividades desenvolvidas no agroecossistema, para identificar as culturas que são cultivadas e em que tempo ao longo do ano são realizadas (VERDEJO 2006).

A força de trabalho presente na propriedade é o agricultor, a sua mãe e um tio, onde esse tio recebe uma remuneração por diária/serviço. A maior parte das atividades desenvolvidas na propriedade está voltada para todos os sistemas de cultivo, exceto a pimenta-do-reino e macaxeira que possuem o seu ciclo produtivo mais longo (figura 2). O irmão de dona Dulce (mãe) contribui na realização das

atividades da propriedade, ele soma bastante à força de trabalho ali exercida, em troca eles lhe dão uma quantia pelo seu trabalho realizado, além de fornecer as alimentações diárias, existindo aí uma parceria e uma relação de harmonia, mutualidade e inter-relação entre a família.

Quadro 1: Calendário Sazonal da família ao longo do ano de 2019.

CALENDÁRIO SAZONAL												
Culturas	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Maracujá	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mamão	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pimenta doce	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pimenta do reino	●	●			●			●	●			
Macaxeira	●	●										

Fonte: Autores.

Outra ferramenta utilizada foi o calendário de trabalho que constitui na elaboração participativa de um esquema gráfico no formato de calendário, no qual se faz a distribuição das principais atividades desenvolvidas nos subsistemas tais como: adubação, irrigação, colheita, entre outros (figura 3). O objetivo da ferramenta é visualizar e compreender a dinâmica das atividades e suas variações ao longo do ano (VERDEJO, 2006).

Quadro 2: Calendário de trabalho ao longo do ano de 2019.

CALENDÁRIO DE TRABALHO												
Culturas	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Maracujá	Produção de mudas	Plantio e adubação		Adubação e controle químico				Irrigação		Colheita		Produção de mudas

Fonte: Autores.

Mamão	Produção de mudas	Plantio e adubação	Manutenção	Adubação, controle químico e irrigação	Produção de mudas
Pimenta doce	Produção de mudas	Plantação	Colheita	Irrigação	Produção de mudas
Pimenta do reino	Capina e plantio	Adubação e controle químico		Secagem	Manutenção
Macaxeira	Colheita	Manutenção		Plantio	

Os cultivos anuais são todos direcionados ao mercado, por conta disso existe intenso manejo nas áreas principalmente de adubação e controle químico, sendo realizado compra de insumos constantemente.

Isso pode ser explicado devido o modelo do agronegócio e dos interesses da indústria dos produtos agroquímicos, a liberdade de escolha sobre qual tipo de agricultura o trabalhador rural deseja ter, e assim ficam submissos a imposição das práticas do mercado agrícola. E então, os agricultores se veem obrigados a continuar trabalhando da mesma forma, por acreditar que não existem alternativas que ao mesmo tempo sejam mais saudáveis para o homem e para o ambiente e financeiramente rentáveis (ANINGER; BEDOR, 2017).

A falta de um prévio planejamento financeiro e o alto custo de produção, junto ao baixo valor dos seus produtos são alguns dos problemas condicionantes a manutenção da atividade agrícola da propriedade. A dependência de veículos de frete para transporte da produção e as variações de preços do mercado são as maiores dificuldades enfrentadas na comercialização dos produtos agrícolas.

Uma alternativa de fortalecimento para o agricultor é a participação em algum empreendimento solidário coletivo, como cooperativas ou associações que trouxesse mais meios de independência logística, e um mercado mais seguro.

Esses empreendimentos econômicos têm suas relações sociais e funcionamento associados aos princípios de autogestão, confiança, solidariedade, cooperativismo e transparência. Com o intuito de incentivar o agricultor a aumentar a quantidade, diversidade e qualidade dos seus produtos. Além disso, tendo a garantia de renda e trabalho, o que permite uma autonomia e investimentos estruturais nas suas propriedades (FIGUEIREDO; MONTEBELLO; NORDER, 2020).

3. Comercialização

A comercialização é predominante realizada na Ceasa - Centrais de Abastecimento do Estado do Pará e com alguns comerciantes da capital Belém, distante 124 quilômetros, o transporte da produção é realizado por meio de veículos fretados, que acontece periodicamente ao longo do ano (figura 4). Os preços destes produtos também acompanham os valores do mercado. O gasto com o transporte e com os insumos para produção, acabam que tornando os produtos menos rentáveis.

Quadro 3: Fluxo monetário ao longo do ano de 2019.

FLUXO MONETÁRIO												
Culturas	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Maracujá	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mamão	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pimentinha												
Doce	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macaxeira	•					•						
Pimenta do reino									•	•	•	

Fonte: Autores.

Visto isso, uma alternativa para o agricultor familiar é buscar canais de comercialização como associações\cooperativas e feiras livres que estão se tornando um mecanismo de venda muito relevante para o cenário atual, de declínio de políticas públicas para a agricultura familiar, além de proporcionar um contato mais direto com o atravessador final e, permite planejar uma venda em direção às diretrizes da economia solidária e do comércio justo. Essas relações comerciais expõem negociações mais horizontais e uma participação mais ativa na qualidade do meio e das próprias condições de trabalho (FIGUEIREDO, 2020).

Sem dúvida a comercialização de produtos oriundos das atividades agrícolas possui um papel muito importante para agricultura familiar, contribuindo tanto para o seu fortalecimento quanto para a sobrevivência da família do agricultor, uma vez, que a venda da produção agrícola trás para esta família, uma garantia de renda, seja ela, complementar, parcial ou total.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vivência possibilitou a oportunidade de imersão dentro do cotidiano da família de agricultores podendo vivenciar a sua rotina de serviços diários foi possível compreender o significado do trabalho para estes agricultores. Além de, proporcionar consciência e reflexão crítica acerca do modo de produção dos agricultores familiares que dependem da produção para manutenção de sua renda, acarretando na utilização excessiva de insumos e defensivos, tornado a produção onerosa e insustentável. Por conta disso, é essencial a compreensão holística sobre a agricultura familiar buscando alternativas adequadas e sustentáveis ao seu sistema de cultivo.

REFERÊNCIAS

- ALTAFIN, Iara. Reflexões Sobre o Conceito de Agricultura Familiar. In: Curso Regional de Formação Político-Sindical, 2007, Nordeste. **Texto trabalhado durante o 3º Módulo do Curso Regional de Formação Político-sindical da região Nordeste/2007**. Núcleo Bandeirante: Escola Nacional de Formação da Contag (Enfoc), 2007. p. 1-23.
- ANINGER, Paula Rayanne Lopes de Carvalho; BEDOR, Cheila Nataly Galindo. O desconhecimento da agroecologia e as consequências da agricultura convencional: Um estudo de caso. **Extramuros: Revista de Extensão da UNIVASF**, Petrolina, v. 5, n. 2, p. 200-209, jul. 2017.
- BATISTA, Giselle *et al.* Estágio de vivência em engenharia agrônoma: relação entre o teórico e o prático. **Holos**, [S.L.], v. 4, p. 1-22, 1 jul. 2020. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). <http://dx.doi.org/10.15628/holos.2020.9641>.
- BRASIL. IFPA - Campus Castanhal. Ministério da Educação. **PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA**. 2. ed. Castanhal: IFPA, 2016. 117 p. Elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante.
- BUAINAIN, Antônio Márcio; ROMEIRO, Ademar R.; GUANZIROLI, Carlos. Agricultura Familiar e o Novo Mundo Rural1. **Sociologias: DOSSIÊ**, Porto Alegre, v. 10, n. 5, p. 312-347, jul. 2003.
- DIDONET, Agostinho Dirceu *et al.* Desafios de inovação para a agricultura familiar – Estratégia para a Agricultura Familiar: visão de futuro rumo à inovação. In: BITTENCOURT, Daniela Matias de Carvalho (ed.). **Estratégias para a Agricultura Familiar: visão de futuro rumo à inovação**. Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 2020. p. 257-289. (Texto para Discussão 49). Este capítulo traz os resultados do workshop Estratégia para Agricultura Familiar: visão de futuro rumo à inovação, realizado em Brasília, no período de 3 a 5 de outubro de 2017.

FIGUEIREDO, Eduardo. **DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO CHÃO**. 2020. 132 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2020.

FIGUEIREDO, Eduardo; MONTEBELLO, Adriana Estela Sanjuan; NORDER, Luiz Antônio Cabello. Organização e práticas de economia solidária com agricultores familiares: o caso do instituto chão. **Brazilian Journal Of Development**, [S.L.], v. 6, n. 3, p. 10348-10370, 2020. Brazilian Journal of Development. <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv6n3-059>.

FREIRE, Paulo Reglus Neves. **Educação e Atualidade Brasileira**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 208 p. (2ª Reimpressão).

IBGE - **Estimativa Populacional 2017**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2017.

HURTIENNE, Thomas. Agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável na Amazônia. **Novos Cadernos NAEA**, Belém, v. 8, n. 1, p. 019-071, jun. 2005.

LIMA, Karine Nunes; PONTES FILHO, Raimundo Pereira. AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL AMAZÔNICO. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 283, 5 maio 2020. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas UNIFAFIBE. <http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v8i1.662>.

ROCHA JUNIOR, Adauto Brasilino *et al.* Efeito da utilização de assistência técnica sobre a renda de produtores familiares do Brasil no ano de 2014. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, [S.L.], v. 58, n. 2, p. 1-16, 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9479.2020.194371>.

VERDEJO, Miguel Expósito. **Diagnóstico Rural Participativo (DRP)** – Guia Prático. 3. ed. Brasília: MDA / Secretaria da Agricultura Familiar, 2010. 65 p.